

УДК 330.341

Турило Анатолій Михайлович

Доктор економічних наук, професор,

професор кафедри фінансів,

суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

*Наукові інтереси: теорія цінності людини,**теорія людського капіталу, теорія адаптації підприємства,**інноваційний розвиток та ефективність*

РОЗВИТОК ТЕОРІЙ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ І ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В АСПЕКТІ ЇХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ВИМІРЮВАННЯ

Анотація. Сьогоднішній етап розвитку суспільства має основним своїм критерієм людину, а саме якість її життя і цінність.

В даній науковій роботі представлені важливі аспекти подальшого розвитку теорій цінності людини і людського капіталу в розрізі удосконалення сутності даних категорій (цінність людини і людський капітал) та методів їх кількісного вимірювання.

У статті представлено основи системної оцінки базових категорій, що пов'язані з життєдіяльністю та працею людини. Розглянуто методологічні та методичні підходи до оцінки категорій «цінність людини», «людський ресурс», і «людський капітал».

Ключові слова: цінність людини, людський ресурс, людський капітал, теорія, розвиток.

Turylo A.M.

DEVELOPMENT OF THEORIES OF HUMAN VALUE AND HUMAN CAPITAL IN THE ASPECT OF THEIR FINANCIAL AND ECONOMIC RESEARCH AND ASSESSMENT METHODOLOGY.

Annotation. The present stage of the development of society has as its main criterion the development of man, namely the quality of his life and value.

This scientific work presented important aspects of the further development of theories of human value and human capital in the context of perfection of vanilla essence of these categories (human value and human capital) and methods for measuring them.

The article presents the basics of systematic assessment of basic categories related to human life and work. Methodological and methodological approaches to the assessment of the categories of «human value», «human resource» and «human capital» are considered.

Keywords: human value, human resource, human capital, theory, development.

Постановка проблеми. Сьогодні на будь-якому рівні суспільного, соціального, економічного тощо розвитку прогресивних країн світу людину і людський ресурс визначено пріоритетною умовою вирішення широкого спектру існуючих проблем.

Більш того сама людина стає в центрі всіх подій, акумулює за своєю зростаючою значимістю реальну першість серед всіх цінностей суспільства і ресурсів його розвитку.

Тому, ми вважаємо, що теорія людського капіталу повинна розглядатися ширше і ґрунтовніше, ніж вона є зараз. І це природно і справедливо, і в межах того, що вимагають сама діалектика та теорія пізнання.

Вся історія розвитку людства, існуючий рівень і обсяги науково-технічних, соціально-економічних, психолого-кібернетичних тощо світових досягнень, не на словах, а реально, дозволяють визначити людину, як головну цінність, а все інше «будувати» для неї і біля неї. Отаким наш головний постулат в дослідженні категорій «людський ресурс» та «людський капітал» в розвитку теорії людського капіталу.

Аналіз наукових досліджень. Питання теорії цінності людини і людського капіталу розглядаються в багатьох наукових працях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та інші]. Разом з тим в даних наукових працях не розглядається зв'язок категорій «цінність людини» і «людський капітал».

Формулювання цілей статті: дослідження категорій «цінність людини» і «людський капітал» у їх взаємозв'язку.

Виклад основного матеріалу. Категорія «людський капітал» бере свій початок з категорії «цінність людини» і має її за першоджерело, і для нас це є аксіома. Саме з цієї аксіоми ми і будемо необхідні теоретико-методичні положення та концептуальні підходи до дослідження сутності і шляхів вимірювання категорій «людський капітал», «людський капітал підприємства» і «людський капітал працівника підприємства».

Ієрархія даних категорій наступна (рис. 1).

Рис. 1. Ієрархія основних категорій, пов'язаних з розвитком і діяльністю людини

Людина є унікальним явищем природи, їй притаманні такі якості, яких в світі більше не існує. При цьому кожна конкретна людина має свій індивідуальний набір якостей, рис характеру, форм їх прояву тощо.

Формування людини, як особистості і її розвиток, здійснюється під впливом зовнішніх чинників і внутрішніх змін.

Соціум, в якому існує людина, на різних стадіях свого розвитку, висуває і визначає різні критерії до життєдіяльності і правил поведінки в ньому людини. Трансформується в часі соціум, трансформуються і його цінності по відношенню до людини, тому що змінюються умови і рівень якості життя, стають іншими можливості реалізації людини і рівень її відповідальності за прийняті рішення, тобто відбувається об'єктивний процес прогресивного розвитку суспільства.

Тренд прогресивності на певному етапі пов'язується з формуванням соціальної моделі суспільства, в якій людина і її потреби та інтереси (в межах можливого і допустимого) стають головними, а все інше, як засіб гармонійного і відповідального забезпечення таких потреб та інтересів.

Саме тому важливо досліджувати різні аспекти життєдіяльності людини з позиції цінності і пошуку шляхів забезпечення високого рівня якості її життя.

Відмінності за критеріями значимості і часу для категорій «цінність людини», «людський ресурс» і «людський капітал» наступні (рис. 2).

Рис. 2. Категорії «цінність людини», «людський ресурс», і «людський капітал» та відмінності між ними

Зазначений вище матеріал, існуючий науково-практичний досвід, аналіз змісту категорій «цінність людини», «людський ресурс» і «людський капітал» дозволяють нам концептуальні підходи до системної взаємопов'язаної їх оцінки (рис. 3).

Рис. 3. Основи системної оцінки базових категорій, що пов'язані з життєдіяльністю та працею людини

Розглянемо методологічні та методичні підходи до оцінки категорій, що представлені на рисунку 2.

Оцінка людського капіталу за критерієм витрат знайшла вже певним чином своє відображення в науковій літературі [1, 2, 3 та ін.]

Стосовно оцінки потенціалу цінності людини, то наш погляд, полягає в наступному змістовному трактуванні:

$$ПЦЛ = Инт.Л + Соц.Л + ПсЛ + Ор.Кр.Л. + Зд.Л + Мен.Мор.Пер.Л. \quad (1),$$

де ПЦЛ – потенціал цінності людини;

Инт.Л – інтелект людини;

Соц.Л – соціальність людини;

Пс.Л – психологічність людини;

Ор.Кр.Л – організаційно-креативність людини;

Зд.Л – здоров'я людини;

Мен.Мор.Пер.Л. – ментально-моральність та переконання людини.

Формулу 1 можна представити іншим чином:

$$ПЦЛ = (Інт.Л + Зд.Л + Ор.Кр.Л) + Люд.Л \quad (2),$$

$$Люд.Л = Соц.Л + Пс.Л + Мен.Мор.Пер.Л = Соц.Л + М.Пс.Пер.Л \quad (3),$$

де *Люд.Л* – людяність особистості (в самому широкому і цінностному значенні людини в суспільстві);

М.Пс.Пер.Л – морально-психологічність і переконання людини.

Формули 1, 2, 3 розширюють можливості і дозволяють по різному підійти до пошуку та формування методів оцінки категорії «потенціал цінності людини».

Потенціал цінності людини представляє собою на певному етапі часу людський ресурс, який потім за певних умов перетворюється на людський капітал (така логіка трансформації даних категорій в процесі формування, розвитку і реалізації людини).

Оцінка реалізованої (реальної) цінності людини на певний момент життя:

$$РЦЛ = \frac{ЖІЛ}{ПЦЛ} \quad (4),$$

де *РЦЛ* – реалізована (реальна) цінність людини;

ЖІЛ – життєва історія людини.

Життєва історія людини у формулі 4 відображається умовним показником, а саме, показником, що характеризує в інтегрованому виді «результати» життєдіяльності людини за певний період життя (на певний момент).

Інтегрований показник життєвої історії людини, це умовний показник, що охоплює реальні (фактичні) дії, результати, позицію, поведінку, переконання тощо, які мали місце в житті людини і отримали відповідну оцінку суспільством.

Інтегрована оцінка *ЖІЛ*, як і оцінки *РЦЛ* та *ПЦЛ*, може здійснюватися на різних рівнях суспільства (в залежності від поставлених цілей і обставин для окремої територіальної громади, окремої країни, певної міжнародної спільноти тощо).

Методика розрахунку показників *ЖІЛ* і *ПЦЛ* у формулі 4 потребує продуманості з точки зору забезпечення логічності і обґрунтованості прийняття показника *РЦЛ* в цілому. В принципі, в світовій практиці є значні напрацювання до розрахунку подібних показників. Так, організацією об'єднаних націй (ООН) широко використовуються для більшої частин країн світу такі показники як індекс розвитку людського потенціалу, індекс щастя, показник якості життя тощо. Тому існуючий світовий досвід в цьому питанні є великим підґрунтям і базою в процесі визначення необхідної методики вимірювання всіх показників, що розглядаються в даній роботі.

Показник *ЖІЛ* можна розглядати як показник, що складається з двох частин: позитивного результату (позитивної життєвої історії (*ПЖІЛ*)) і негативного результату (негативної частини життєвої історії (*НЖІЛ*)), пов'язаного з певними неправильними діями, помилками, рішеннями тощо людини, які знайшли свою відповідну оцінку у спільноті:

$$PЦЛ = \frac{ПЖЛ - НЖЛ}{ПЦЛ} \quad (5)$$

Реалізація потенціалу цінності людини, а точніше певного рівня людського ресурсу, в межах суспільного виробництва, наприклад підприємницької діяльності (фірма, підприємство, корпорація тощо) відбувається вже через категорію «людський капітал». Тому, в такому випадку для підприємства (фірми, корпорації) розраховується відносний показник не у вигляді реалізованої цінності людини, а у вигляді економічної ефективності людського капіталу працівника (*ЕЕфЛКПр*):

$$ЕЕфЛКПр = \frac{Рлкпр}{Влкпр} \quad (6)$$

Показник 6 теж може бути розрахований по аналогії з показником 5:

$$ЕЕфЛКПр = \frac{ПРлкпр - НРлкпр}{Влкпр} \quad (7),$$

де *Рлкпр* – результат використання людського капіталу конкретного працівника на підприємстві за період, що оцінюється, грн.;

Влкпр – величина витрат, що інвестована в формування і розвиток працівника підприємства за період, що оцінюється, грн.;

ПРлкпр – величина позитивного результату від реалізації людського капіталу конкретного працівника на підприємстві за період, що оцінюється;

НРлкпр – величина негативного результату від реалізації людського капіталу конкретного працівника на підприємстві за період, що оцінюється.

Який вибрати вид показника для оцінки *ЕЕфЛКПр* чи 6, чи 7, залежить від вибору топ-менеджментом підприємства методичного підходу до вимірювання чисельника даної ефективності.

Важливим моментом оцінювання людського капіталу є оцінка його на рівні підприємства. Зміст, процес формування та вимірювання рівня людського капіталу в цілому по підприємству мають свої особливості. Так, по-перше, результат від використання людського капіталу на рівні підприємства відрізняється від результату людського капіталу конкретного працівника, а по-друге, результат, як сума результатів людських капіталів всіх працівників підприємства математично не дорівнює величині результату людського капіталу підприємства.

Наше бачення розрахунку економічної ефективності людського капіталу підприємства (*ЕЕфЛКП*) наступне:

$$ЕЕфЛКП = \frac{Рлкп}{Влкп} = \frac{Ргудв.}{Влкп} \quad (8),$$

де *Рлкп* – результат від використання в цілому людського капіталу підприємства, грн.;

Влкп – загальні витрати в людський капітал підприємства, грн.;

R_{гудв.} – результат від використання людського капіталу підприємства у вигляді певної величини гудвілу підприємства, грн.

Як видно із формули 8 одним із головних видів результату підприємства від використання людського капіталу є величина гудвілу підприємства. Гудвіл підприємства відображає всі аспекти і якості потенціалу цінності людини в процесі її реалізації на підприємстві. Розмір гудвілу фокусує в собі рівень, умови і обсяги реалізації загального людського капіталу на підприємстві.

За змістом і структурою людський капітал підприємства, на наш погляд, представляє собою дві величини «живий» людський капітал і похідний від «живого» людський капітал (рис. 4).

Рис. 4. Структурні елементи загального людського капіталу підприємства

На базі рисунку 3 формула 8 запишеться наступним чином:

$$EE_{фЛКП} = \frac{R_{лкп}}{В_{жлкп} + В_{плкп}} = \frac{R_{гудв.}}{В_{жлкп} + В_{плкп}} \quad (9),$$

де $В_{жлкп}$ – величина витрат в «живий» людський капітал підприємства, грн.;

$В_{плкп}$ – величина витрат в похідний людський капітал підприємства, грн.

Важливо констатувати, що діалектика, основи пізнання та філософсько-історичний підхід до розвитку суспільства і особистості в ньому дозволяють нам визначити і конкретизувати такий підхід в дослідженні людини як теорія пізнання і розвитку людини.

Теорія пізнання і розвитку людини є всеохоплюючою теорією, бо об'єднує в собі всю гаму напрямків і сфер життєдіяльності людини, весь внутрішній її світ і період життя тощо. Це означає, що всі види наук, які існують зараз і ті, що з'являться в майбутньому мають пряме відношення до цієї теорії, саме в цьому виключна значимість і актуальність даної теорії. В ринковій моделі господарювання економічна наука є важливою складовою теорії пізнання і розвитку людини. А вже в межах даної теорії займає своє чільне місце теорія людського капіталу. Саме така логіка дослідження і представлена в даній роботі (рис. 5).

Рис. 5. Зв'язок теорій пізнання і розвитку людини та людського капіталу

Висновки. Таким чином, в даній роботі зроблено спробу дослідити окремі аспекти теорій пізнання і розвитку людини та розвитку людського капіталу, а саме, дослідити сутність, структуру і методологію вимірювання представлених в даній статті категорій на рівні окремої особистості, окремого підприємства і суспільства в цілому.

Так, стосовно категорії «цінність людини» – людина є носієм унікальних якостей і виступає абсолютною та виключно головною цінністю суспільства.

Категорії «потенціал цінності людини» і «реалізована цінність людини» характеризують гармонійний розвиток людини і ту користь, яку він приносить собі та суспільству.

Категорія «людський капітал підприємства» і сам людський капітал мають джерелом свого походження суспільне виробництво і підприємництво. Людський капітал закономірно став з часом головним серед всіх інших ресурсів підприємства з позиції його конкурентного розвитку і отримання необхідних кінцевих результатів. Людський капітал – це виключно джерело інновацій, прогресу і економічного та соціального успіху.

Тому, все зазначене вище і стало предметом даного дослідження.

Бібліографічний список:

1. Бем-Баверк С. Основы теории ценности хозяйственных благ. Л. 1929.
2. Блбрейт Дж. Новое индустриальное общество. М. 1969.
3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. Спб.: Питер., 2001. 1168с.
4. Шевчук Є.С. Політична економіка. Навч. посібник. Львів. Новий світ. 2004.
5. Дмитриченко Л.И. История экономических учений. Д.: Китис. Дон. ГУ. 1999.
6. Chandler A. Strategy and structure. Cambridge: Mass MIT Press. 1962. 384p.
7. Турило А.М., Корнух О.В. Интеллектуальный капитал – основа инноватизації, ефективності і корпоративної стратегії підприємства: монографія. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. 228 с.
8. Турило А.М., Короленко Р.В., Система оцінки людського капіталу працівника підприємства. *Агроекономіка*. 2015. № 9. С. 31-36.